

Editorial

ForoAcui-FIRMA-AquaTechnica: una historia interminable

En el último cuatrimestre del año 2019 nace *AquaTechnica*, revista de libre acceso y publicación gratuita, para difundir contribuciones científicas y técnicas originales en acuicultura, producto de investigaciones realizadas en Iberoamérica, pero no limitadas a ella. Ya en su séptimo año de vida, es importante destacar su gestación como una gran tarea colaborativa donde personas, asociaciones científicas y culturales, empresas, e instituciones gubernativas y académicas, se han coordinado de forma progresiva en el tiempo, para llegar a resultados destacables pero que todavía prometen más en el futuro.

Echando la vista atrás, y abreviando, podríamos decir que la historia de las colaboraciones personales comienza cuando en el año 2001, en el Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (COLACMAR) celebrado en San Andrés (Colombia), conozco a César Lodeiros del Instituto Oceanográfico de Venezuela-Universidad de Oriente (IOV-UDO) de Venezuela. Compartimos intereses de investigación y en el año 2005 lo invito a dar una ponencia y formar parte del comité científico del VIII Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas (ForoAcui), que se celebra todos los años en O Grove (Pontevedra, España). Visto el incremento de la participación de congresistas procedentes de Iberoamérica, en el año 2007 decidimos crear el Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y la Acuicultura (FIRMA), con la participación de la UDO y la Universidad de Santiago de Compostela (USC), cuyo primer congreso se realizó en conjunto con el X ForoAcui en O Grove con la presencia de la rectora de la UDO Dra. Milena Bravo. A este FIRMA inicial le siguieron los celebrados en Cumaná (Venezuela), Hermosillo (México), Viana do Castelo (Portugal), Cádiz (España), Valparaíso (Chile), Machala (Ecuador), Tacna (Perú), y Manabí (Ecuador). En el año 2021 y dadas las medidas preventivas que se debían tomar ante la pandemia del COVID-19, se decidió hacer el X FIRMA en versión *online* con el Instituto Tecnológico de Monterrey (México), el XI con la Universidad Científica del Sur (Perú) y el XII con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España). Hoy estamos en la organización para la celebración del XIII FIRMA, ya nuevamente de forma presencial pero retransmitido vía *online* a todo el mundo, a celebrar en Florianópolis (Brasil) del 20 al 25 de octubre del presente año 2025, bajo la organización de las siguientes instituciones principales: Universidad Federal de Santa Catarina, Universidad del Valle de Itajaí, Empresa de Investigación y Extensión Agropecuaria del Estado de Santa Catarina-EPAGRI y Secretaría Ejecutiva de Acuicultura y Pesca del Estado de Santa Catarina, al cual todos están invitados.

En este XIII FIRMA, las ayudas institucionales y, especialmente, de empresas, permitirán que la asistencia a todas las conferencias del FIRMA sea gratuita, lo cual ha aumentado la participación con más de 6000 inscritos y más de 200 trabajos científicos presentados en el FIRMA anterior. En este nuevo escenario, XIII FIRMA Santa Catarina (Brasil), unos 60 especialistas dictarán conferencias sobre temas de sostenibilidad de los recursos acuáticos y la acuicultura de Iberoamérica, esperándose que las cifras de inscritos y presentación de trabajos pueda duplicarse.

Toda esta actividad y participación de investigadores y trabajos relacionados con los recursos acuáticos y la acuicultura, tanto del ForoAcui como del FIRMA, estaba necesitado de un órgano de validación, expresión y difusión de la acuicultura en Iberoamérica. Nace así *AquaTechnica*, impulsada por la Universidad Técnica de Manabí (UTM), con el aval y acompañamiento de la red AquaCibus: Fortaleciendo la acuicultura en Iberoamérica (calidad, competitividad y sostenibilidad), del programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) y, tal como lo ha sido con el FIRMA, siempre con el acompañamiento de la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Todo esto, ha impulsado un convenio de colaboración, pronto a firmarse entre estas universidades (UTM-USC), suponiendo un nuevo beneficio generado por las actividades asociadas a la creación de la revista.

Aunque esta historia se presente como si fuese organizada y realizada por muy pocos personajes, está claro que durante el largo proceso hasta la actualidad han estado implicadas cientos de personas y que esta colaboración, así como el apoyo de muchas instituciones y empresas, debe continuar por mucho tiempo y con renovaciones continuas. La historia posiblemente nunca se acabe, ya que se trata de conseguir una acuicultura mejor para un mundo mejor, y eso sí que es una historia interminable.

Te invitamos a que colabores con tus trabajos al testimonio científico para el desarrollo de la acuicultura a través de esta tu revista científica de acuicultura, *AquaTechnica*, compilando tus resultados de investigación para que sean evaluados y publicados en trabajos científicos originales, notas o comunicaciones cortas, ensayos, revisiones y manuales técnicos.

Manuel Rey Méndez
Profesor Emérito de la Universidad de Santiago de Compostela
Presidente del ForoAcui
Presidente Honorífico del FIRMA

